

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.15072909 <https://zenodo.org/record/15072909>

EDN: IJVXDY

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ ЦАГОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ

Колганов Андрей Иванович¹

Доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (onaglo@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Ключевые слова: *школа Н.А. Цаголова, экономическая клеточка, противоречия, творческая деятельность, поздний капитализм, А.В. Бузгалин*

Для цитирования: Колганов А.И. Современная линия развития цаголовской школы // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 80-85.

THE CURRENT LINE OF DEVELOPMENT OF TSAGOLOV SCHOOL

Andrey I. Kolganov

Doctor of Economics, Chief of the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty, Moscow, Russia, (onaglo@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Keywords: *school of N.A. Tsagolov, «the basic economic unit» («economic cell»), contradictions, creative activity, late capitalism, A.V. Buzgalin*

For citation: Kolganov A.I. The current line of development of Tsagolov school. Problems in Political Economy. 2025;1(41):80-85.

Идеи школы Николая Александровича Цаголова в настоящее время продолжают многие ученые и преподаватели как на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, так и за его пределами. Но я хочу остановиться на той линии современного развития этой школы, которая образовала целое самостоятельное направление, фактически новую школу, и которая связана с именем Александра Владимировича Бузгалина. Александр Владимирович, как и я, был учеником такого представителя школы Цаголова, как Николай Владимирович Хессин.

Николай Владимирович, как и многие его коллеги, пришел на кафедру политической экономии, можно сказать, с Великой Отечественной войны. Он был артиллерийским разведчиком и военный опыт, нужно заметить, закалил его характер – он отличался бескомпромиссностью в отстаивании своей точки зрения, в защите взглядов, которые считал правильными. Особенно жестко он отстаивал свою пози-

¹ © Колганов А.И., 2025

цию, согласно которой товарное производство не имеет отношения к собственно-му содержанию производственных отношений социализма, хотя и может сосуществовать с ним.

Разумеется, становление Александра Владимировича, как и мое, происходило не только под влиянием нашего научного руководителя Николая Владимировича Хессина. Огромное влияние на нас оказывали все представители школы Цаголова, а в особенности те методологические дискуссии, которые велись внутри кафедры, те методологические семинары, на которые собирались не только преподаватели, не только аспиранты, но и огромное количество студентов. Мы еще со студенческих лет «варились» в этом, так сказать, котле методологических дискуссий.

Основными научными задачами, которые решал Николай Владимирович Хесин – это было утверждение марксистского взгляда на природу, на содержание товарного производства, и именно с этой позиции он отвергал родство товарного производства с социализмом. И эта позиция, можно сказать, находилась на крайнем фланге Цаголовской школы. Многие другие ее представители в этом смысле занимали позицию более умеренную.

Вторая научная задача, которую решал Николай Владимирович Хесин – это было развитие той части методологии Цаголовской школы, которая касалась концепции экономической клеточки (исходного производственного отношения), в том числе и экономической клеточки социализма (Хесин, 1964, с. 117-129). Продолжая работу своего учителя, Александр Владимирович Бузгалин свой путь в науке также начинал с развития методологической концепции экономической клеточки и идей Николая Александровича Цаголова и Виктора Никитича Черковца о планомерности как экономической клеточки социализма. И то новое, что вносил Александр Владимирович Бузгалин в эти идеи – это было исследование противоречий социалистической планомерности. Это была попытка приложить к политической экономии социализма тот диалектический метод, которым очень многие клялись, но который почти никто реально не применял. Этот подход основывался как на самостоятельном знакомстве Александра Владимировича с логикой Гегеля, так и на знакомстве с Эвальдом Васильевичем Ильенковым, известным советским философом, и с его идеями, касавшимися методологии К. Маркса (Ильенков, 1974).

Именно диалектика, которая по существу своему критична и революционна, как говорил Маркс, сформировала и критический взгляд Александра Владимировича на советскую действительность. Для него и для меня тоже стало очевидно, что те объективные тенденции разрешения противоречий капиталистического развития, которые лежат в основе движения к социализму, не нашли в СССР своего полного воплощения. Надо сказать, что такого рода вывод задолго до нас делали и другие исследователи, и этот вывод был сделан также и некоторыми политиками еще на заре советской власти – скажем, один из лидеров германской партии Отто Рühle сделал этот вывод еще в период «военного коммунизма» (Rühle, 1921)², что впоследствии довело его до отождествления большевизма и фашизма (Rühle, 1939)³. Потом выводы о государственно-капиталистическом характере советского общественного строя сделала «группа демократического централизма» в СССР к началу 30-х годов (Сапронов, 2007).

² URL: <https://aaap.be/Pdf/Pamphlets-KAPD/Otto-Rühle-Grundfragen-Der-Urganisation-1921.pdf> (дата обращения: 30.01.2025).

³ URL: <https://archive.org/details/sparrowsnest-157/page/5/mode/2up> (дата обращения: 30.01.2025).

Эта линия критики советской действительности продолжалась весь период существования советской власти. Но для нас, как последователей школы Цаголова и его методологии, было совершенно недостаточно констатировать лишь факт разрыва между управляющими и управляемыми, факт того, что здесь возникает антагонизм, которого не должно быть при социализме. Тем более в одном этом факте нельзя увидеть основание для того, чтобы отвергнуть всякое родство советского строя с социализмом. Чтобы понять природу этого антагонизма, с нашей точки зрения и с позиций методологии политической экономии, надо было исследовать внутренние противоречия, свойственные социалистической плановости как таковой. Только соединение такого исследования с оценкой степени незрелости материальных предпосылок полной плановости общественного производства позволяет дать историческим фактам научную, а не эмоционально-идеологическую оценку. Это необходимое условие для того, чтобы понять, как, почему, по каким причинам и каким образом эта плановость не получила своего последовательного развития, а превратилась в, так сказать, поле социального антагонизма.

Школа Цаголова имела, безусловно, ряд недостатков, в том числе чисто научного характера, но во многом это определялось тем, что она вынуждена была существовать в условиях жестких идеологических ограничений, и приспособляться к этим идеологическим ограничениям. Но, скажем, наша собственная попытка на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов опубликовать хотя бы в очень завуалированной форме критический взгляд на производственные отношения, сложившиеся в Советском Союзе, нам не удалось. Рукопись, которую мы подавали в издательство Московского университета, была заблокирована. И гибель советского проекта в конце восьмидесятых годов не стала для нас поэтому неожиданностью. Этот исторический перелом подтолкнул к более глубокому, не ограниченному уже идеологическим контролем и господствующим догматизмом, исследованию природы экономического строя СССР.

В этот период многие наши коллеги стремительно меняли идеологическую ориентацию, другие принялись делать деньги, третьи бросились делать карьеру в коридорах власти... Надо сказать, что Александр Владимирович Бузгалин не принадлежал ни к первым, ни к вторым, ни к третьим. Он в своей жизни исповедовал максимум, которую хорошо выразил Омар Хайям:

«Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глотать, чем прельститься сладостями
За столом у мерзавцев, имеющих власть»⁴.

Александр Бузгалин не отрекался от своих марксистских убеждений и занимал в этом смысле твердую мировоззренческую позицию не только на научном и преподавательском поле. Скажем, во время известных октябрьских событий девяносто третьего года, он активно защищал остатки демократии в России от попыток ее полностью задавить, воспользовавшись этими событиями.

Надо сказать, что Александра Владимировича еще со студенческих лет, как и меня, привлекала проблема исследования природы и оснований того исторического процесса, который Маркс в свое время назвал скачком из царства необхо-

⁴ (Омар Хайям, 2014).

димости в царство свободы. И главное, что занимало Александра Владимировича в этой проблеме – это углубленное конкретное понимание материальных условий и предпосылок этого скачка, и влияние этих предпосылок на развитие противоречий, свойственным производственным отношениям капитализма. Два основных направления исследований определились на основе этого методологического и теоретического подхода. Первый – это изучение изменений в содержании и характере труда в связи с развитием его творческой стороны, в связи с чем он обращал внимание на Марксову концепцию всеобщего труда. Второй – это изучение возникающих на этой основе переходных производственных отношений, той эволюции системы капиталистических производственных отношений, которая связана с появлением в этой системе некапиталистических элементов. И в первом, и во втором случае он выступал как прямой последователь Цаголовской школы, которая уделяла значительное внимание исследованию природы и содержания труда, и исследованию переходных производственных отношений. В частности, такой представитель Цаголовской школы, как Всеволод Всеволодович Куликов, в свое время очень активно изучал как раз вопросы переходных производственных отношений (Куликов, 1978, с. 12, 145). И результатом этих исследований стала наша совместная с Александром Владимировичем монография в двух томах «Глобальный капитал», который выдержал уже пять переизданий. Сокращенный, но в то же время значительно усовершенствованный вариант этой книги был опубликован недавно в издательстве Manchester University Press (Buzgalin, Kolganov, 2021). В этой книге, в частности, развивается концепция позднего капитализма – эта концепция выдвигалась в свое время известным бельгийским экономистом-марксистом Эрнестом Манделем. Александр Владимирович дал этой концепции четкую политико-экономическую интерпретацию. Он показал, что то, что можно назвать поздним капитализмом – это такое состояние капиталистических производственных отношений, когда они не могут нормально развиваться и функционировать, не инкорпорируя в свой состав некапиталистические элементы. То есть капитализм уже не может существовать, не используя, если так можно выразиться, некапиталистические костыли и подпорки. Современная система производственных отношений капитализма тем самым включает в себя и переходные производственные отношения. Вторая концепция, которая получила развитие в этой книге – это концепция, связанная с тем, что развитие творческого характера труда в современную эпоху, основанное на новых тенденциях технологического развития, приводит к формированию новой линии эксплуатации труда, связанной с присвоением интеллектуальной ренты.

Нужно сказать, что Александра Владимировича отличала свойственная марксистскому направлению широта взглядов на общественные процессы. Его исследовательская работа включала не только политико-экономический подход, который был у него основным, но и философский, и социологический, и политологический. Он постоянно обращал свое внимание на взаимодействие экономической действительности с фундаментальными основаниями общественного бытия, и с социальной структурой общества, и с политической жизнью, и с развитием культуры. В частности, на последнем поле он очень активно взаимодействовал со своей женой – доктором философских наук Людмилой Булавкой-Бузгалиной, которая специализировалась на изучении как раз культурных процессов.

Я считаю, что одним из главных достижений Александра Владимировича Бузгалина было продолжение своего научного потенциала в своих учениках. Он был великолепным преподавателем и привлекал к себе очень большие симпатии студентов. Не все из них стали его последователями, но даже те, кто не был склонен принимать его точку зрения, его позицию, испытывали к нему очень большое тяготение. Вместе со своими учениками Александр Владимирович продолжил традицию Цаголовской школы, проводя для них методологические семинары по «Капиталу» К. Маркса, которые действительно являются очень сильным и очень эффективным инструментом понимания диалектического метода.

И надо сказать, что его несомненный педагогический талант дал свои плоды, и большое количество последователей сейчас активно и совместно работает над развитием и продолжением его дела. Школа постсоветского критического марксизма, основанная А.В. Бузгалиным и унаследовавшая лучшие достижения Цаголовской школы, существует и развивается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М.: Политиздат, 1974. – 271 с.

Куликов В.В. Становление социалистических производственных отношений: Очерки теории и методологии. М.: Изд-во МГУ, 1978. – 183 с.

Сапронов Т.В. Агония Мелкобуржуазной диктатуры. В кн.: Документы «демократических централлистов» (20-е гг.). М.: Союз коллективистов, 2007. – 321 с.

Хайям Омар. Рубайат в классическом переводе Германа Плисецкого. М.: ЭКСМО, 2014. – 29 с.

Хессин Н.В. Понятие «экономическая клеточка» и его методологическое значение для политической экономии социализма // Вопросы экономики. 1964. № 7. С. 117-129.

Buzgalin A., Kolganov A. Twenty-first-century capital: Critical post-Soviet Marxist reflections. Manchester: Manchester University Press, 2021. – 264 p.

Rühle Otto. Grundfragen der Organisation [Main issues of organization]. Frankfurt a. M.: Allgemeine Arb. – Union, 1921. – 24 p.

Rühle Otto. The Struggle Against Fascism Begins with the Struggle Against Bolshevism. Living Marxism. 1939. Vol. 4. № 8. – 20 p.

Информация об авторе

Андрей Иванович Колганов – доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: onaglo@mail.ru) (elibrary AuthorID: 186642) (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Buzgalin A., Kolganov A. Twenty-first-century capital: Critical post-Soviet Marxist reflections. Manchester: Manchester University Press, 2021. – 264 p.

Hessin N.V. «The basic economic unit» and its methodological importance for political economy of Socialism. *Voprosy Ekonomiki*=Economic issues. 1964;(7):117-129. (In Russ.)

Ilyenkov E.V. Dialectical logic: Sketches of history and theory. M.: Politizdat, 1974. – 271 p. (In Russ.)

Khayyam Omar. Rubaiyat in classical translation by Herman Plisetsky. M.: EXMO, 2014. – 29 p. (In Russ.)

Kulikov V.V. Formation of Socialist production relations: Essays on theory and methodology. M.: Moscow State University Publishing House, 1978. – 183 p. (In Russ.)

Rühle Otto. Grundfragen der Organisation [Main issues of organization]. Frankfurt a. M.: Allgemeine Arb. – Union, 1921. – 24 p. (In German).

Rühle Otto. The Struggle Against Fascism Begins with the Struggle Against Bolshevism. *Living Marxism*. 1939. Vol. 4. № 8. – 20 p.

Sapronov T.V. Agony of petty-bourgeois dictatorship. In: Documents of 'democratic centralists' (20-ies.). M.: Union of Collectivists, 2007. – 321 p. (In Russ.)

Information about the author

Andrey I. Kolganov – Doctor of Economics, Chief of the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty, Moscow, Russia.

(E-mail: onaglo@mail.ru) (elibrary AuthorID: 186642) (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 20.12.2024; одобрена после рецензирования: 10.02.2025; принята к публикации: 14.02.2025.